

СОСТОЯНИЕ ПЛОДРОДИЯ ПОЧВ НА ЮГО-ЗАПАДЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Е.С. ВАГАНОВ, В.А. ЛЕВЧУК

Алейский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Алейск
e-mail: aleysk@rosah.ru

Аннотация: проведён анализ состояния агрохимических показателей плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения зоны обслуживания Алейского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» Алтайского края. На 01.01.2025 г. площадь пашни составляла 1929,5 тыс. га. Более 80% почв пашни имеют очень низкое и низкое содержание гумуса. Высокой обеспеченностью калием характеризуются 82% почв зоны обслуживания, средней и повышенной обеспеченностью фосфором – 90%, более 71% почв имеют нейтральную реакцию среды. Почвы бедны микроэлементами, исключение составляет только бор, содержание которого на всей площади пашни высокое. После 1990 г. произошло резкое снижение объёмов применения минеральных удобрений с 26,3 кг д.в. на 1 га пашни в 1986-1990 гг. до 2,2 кг д.в. на 1 га 1991-1995 гг. Применение органических удобрений снизилось с 1,2 т/га в 1986-1990 гг. до 0,02 т/га в 2011-2015 гг. Баланс элементов питания в почве зоны обслуживания на протяжении почти всего периода наблюдений резко отрицательный.

Ключевые слова: плодородие почв, гумус, фосфор, калий, степень кислотности, микроэлементы, минеральные удобрения, органические удобрения, баланс элементов питания

ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие природных условий Алтайского края обуславливает сложность и неоднородность почвенного покрова. Обширная территория этого субъекта Федерации (более 11,6 млн га) представляет собой крупнейший район производства высококачественной сельскохозяйственной продукции в стране. Богатство почвенных ресурсов обеспечивает надёжную основу для многоотраслевого сельского хозяйства.

Развитие сельского хозяйства опирается на повышение культуры земледелия и рациональное использование природных ресурсов, в первую очередь почвенных. Для сохранения плодородия и эффективного применения пахотных земель требуется комплекс агрохимических, агротехнических, мелиоративных и иных мер, разрабатываемых на основе агрохимических и эколого-токсикологических исследований. Агрохимическая служба проводит регулярные агрохимические обследования сельхозугодий, что даёт точную оценку уровня плодородия почв. Результаты таких обследований предоставляют землепользователям своевременную информацию о состоянии их пашни, способствуя более эффективному применению минеральных и органических удобрений.

Цель наших исследований – анализ динамики изменения агрохимических показателей почвенного плодородия за период с 1966 по 2025 гг.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Зона обслуживания Алейского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» охватывает 15 административных районов на юго-западе Алтайского края. Эта территория разделена на четыре почвенно-климатические зоны: Южно-Приалейскую, Приобскую, Приалтайскую и Алтайскую (Лешков, 1977; Буракова, 1984).

В Южно-Приалейской зоне доминируют южные и обыкновенные черноземы с комплексом выщелоченных. Уровень гумуса составляет 4,5-5,0%, обеспеченность подвижным фосфором варьируется от средней (98 мг/кг) до высокой (156 мг/кг почвы), а подвижным калием – высокая (128 мг/кг). Климат – континентальный, резко засушливый, с годовым количеством осадков 230-320 мм.

Приобская зона отличается значительной неоднородностью почв. На пахотных землях преобладают обыкновенные и выщелоченные черноземы с содержанием гумуса 2,5-7,0%, обеспеченность подвижным фосфором – от средней (86 мг/кг). Годовые осадки составляют 320-470 мм.

Приалтайская зона характеризуется разнообразием природных условий и расположена в южной остепненной части края, прилегающей к предгорьям Горного Алтая. Основные почвы – южные и обыкновенные среднемощные и маломощные черноземы с гумусом 4,0-7,0%. Пахотный слой отличается повышенной обеспеченностью подвижным фосфором (147 мг/кг) и высокой – подвижным калием (198 мг/кг), сумма осадков достигает 450-550 мм в год.

В почвенном покрове Алтайской зоны преобладают тучные и выщелоченные черноземы с высоким содержанием гумуса (5,0-10,0%). Значительная часть пашни размещена на склонах, что усиливает эрозионные процессы. Обеспеченность подвижным фосфором – средняя (77 мг/кг) и высокая (165 мг/кг), калием – 193 мг/кг (очень высокая), осадки – 380-640 мм в год.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий зоны обслуживания Алейского филиала равна 3130,2 тыс. га, в том числе пашня – 1929,5 тыс. га, сенокосы – 249,5 тыс. га, пастбища – 867,8 тыс. га, многолетние насаждения – 3,2 тыс. га, залежи – 80,2 тыс. га.

Плодородие почв представляет собой сложное свойство, определяющее потенциал урожайности сельскохозяйственных культур и характеризующееся рядом показателей. В их числе прежде всего выделяются мощность гумусового слоя и уровень гумуса, а также показатели, отражающие водно-воздушный и питательный режимы, структурный состав и биологические особенности. Совместно с климатическими условиями эти факторы определяют эффективное плодородие, выражающееся величинами урожайности сельскохозяйственных культур.

Почвенно-агрохимические работы проводятся в соответствии с методическими указаниями по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (2003). Отбор почвенных образцов проводится тростевым буром. С 2009 года отбор проб почвы проводится с установлением координат отбора при помощи GPS-навигатора Garmin 76 CSX. Химические анализы почвенных образцов проведены в соответствии с требованиями действующих нормативных документов на методики анализов:

1. гумус – по методу Тюрина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26484-85);
2. подвижные фосфор и калий – по Чирикову в мо-

3. рН_{KCl} – по методу ЦИНАО (ГОСТ 264484-85);
4. микроэлементы – медь, цинк, марганец, кобальт, молибден и бор – по методам Крупского и Александровой, Грига, Бергера и Труога в модификации ЦИНАО.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важнейшая составляющая часть почвы – органическое вещество (гумус), наличие которого служит основным условием плодородия почвы (Бурлакова, 1984). Результаты агрохимического обследования свидетельствуют о том, что на начало 2025 года доля гумуса в почвах пашни составила: очень низкое содержание – 0,9% площади (15,3 тыс. га); низкое – 32,6% (511,7 тыс. га); среднее – 46,2% (724,1 тыс. га); повышенное – 15,6% (244,4 тыс. га); высокое – 4,7% (30,3 тыс. га).

Исследования гумусного состояния почвенного покрова обследуемой зоны начались во II цикле. В период 1974-1985 гг. более половины обследованной площади характеризовалась средним содержанием органического вещества (рис. 1), около 20% – повышенным (218,8 тыс. га). Средневзвешенный показатель гумуса составлял 5%, что отражает среднюю степень гумусированности.

Рисунок 1. Динамика содержания гумуса в пахотных почвах зоны по циклам агрохимического обследования

В последующих циклах агрохимических обследований прослеживается тенденция ухудшения плодородия почв: примерно половина площадей сохраняла среднюю обеспеченность органическим веществом, при этом площади с низким и очень

низким содержанием гумуса увеличились. К концу VII цикла площадь с низким содержанием гумуса возросла почти вдвое – до 511,7 тыс. га по сравнению со II циклом (290,4 тыс. га) средневзвешенный показатель снизился до 4,7%.

Рисунок 2. Динамика подвижного фосфора в почвах пашни по циклам агрохимического обследования

Анализ динамики содержания в почве подвижных форм фосфора показал, что существенных изменений в перераспределении площадей почв по классам обеспеченности не произошло. Средне-

взвешенный показатель на протяжении всех туров агрохимического обследования был в пределах одного класса (рис. 2).

Рисунок 3. Динамика подвижного калия почв пашни по циклам агрохимического обследования

Анализ динамики содержания подвижного калия показал, что первые три цикла агрохимического обследования около 70% обследованной площади занимают почвы с очень высоким содержанием калия, 22% с высокой обеспеченностью калием. Доля почв с низким содержанием калия составляла около 0,006%. Результаты VII цикла агрохимического обследования показывают ухудшение калийного режима почв. Так, увеличились площади почв со

средней и низкой степенью обеспеченности калием на 4,4% и 0,6%, соответственно. Появились площади с очень низкой обеспеченностью калием (рис. 3).

Важный фактор плодородия – реакция почвенного раствора. На 01.01.2025 г. установлено, что 76,7% (1248,4 тыс. га) почв пашни зоны обслуживания характеризуются нейтральной и близкой к нейтральной степенью кислотности почвы пашни и составляет 6,8.

Рисунок 4. Динамика кислотности почв пашни по циклам агрохимического обследования

Результаты I цикла агрохимического обследования показывают, что преобладающей группой почв являются почвы с нейтральной реакцией среды – 74% (1537 тыс. га), 18% (357,5 тыс. га) – слабощелочные, 6,3% (129,2 тыс. га) – близкие к нейтральным, 1,05% (21,8 тыс. га) средне щелочные; и 0,2% – среднекислые. Средневзвешенный показатель pH_{KCl} – 6,7. К концу II – началу III цикла наблюдается уменьшение слабощелочных и средне щелочных почв. Снижение щелочности совпало с мелиоративным периодом, начиная с 1987 по 1995 гг. на площади более 1,5 тыс. га проведено гипсование почв это – 6,8% от всех щелочных почв в зоне. Несмотря на малые объёмы гипсования, наблюдается уменьшение слабощелочных почв на 3%, средне щелочных – на 1,5%. В 5 цикле продолжается неблагоприятная тенденция роста кислых почв, этот показатель увеличился почти в 2 раза,

добавились почвы с сильнокислой реакцией почвенной среды (рис. 4). Неблагоприятная динамика роста кислых почв наблюдалась в VI, и в VII цикле агрохимического обследования.

Известно, что существенную роль в питании растений, формировании урожая и его качества играют микроэлементы. Начиная с 1991 года Алейский филиал приступил к обследованию пахотных почв зоны на содержание микроэлементов. Сравнение материалов IV и VIII циклов обследования показывают отсутствие каких-либо заметных изменений в распределении почв пашни по обеспеченности почв микроэлементами, исключение составляет только бор, его содержание на всей площади пашни высокое. Обеспеченность почв молибденом – средняя, медью, марганцем, цинком, кобальтом и серой – низкая (табл. 1).

Таблица 1. Содержание подвижных форм микроэлементов (на 01.01.2025 г.)

Элемент	Обследованная площадь, тыс. га	Степень обеспеченности					
		низкая		средняя		высокая	
		тыс. га	%	тыс. га	%	тыс. га	%
Бор	1565,2	-	-	-	-	1565,2	100
Молибден	1565,2	407,5	26	1152,5	73	5,2	1
Медь	1565,2	1468,4	93	93,3	5	3,4	2
Цинк	1565,2	1564,9	99	0,3	1	-	0
Марганец	1565,2	1424,9	91	128,2	8	12,0	1
Кобальт	1565,2	1421,5	90	140,3	9	3,4	1
Сера	1565,2	1251,6	79	195,4	12	118,2	9

Таким образом, ухудшение кислотного и калийного режимов почвы, увеличение площадей с низким и очень низким содержанием гумуса, низкое содержание микроэлементов указывает на снижение плодородия почв нашей зоны.

Применение минеральных и органических удобрений – один из основных факторов повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур (Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2002).

В начальный период химизации 1966-1970 гг. насыщенность пашни минеральными удобрениями составляла всего 0,9 кг д.в./га, органическими 0,04 т/га. В последующие пятилетки (1971-1975; 1976-1980; 1981-1985 гг.) наблюдался рост химизации, насыщенность пашни минеральными удобрениями

в 1986-1990 гг. составила 26,3 кг д.в./га, органических удобрений в этот период вносили 1,2 т/га.

С 1991-1995 гг. происходит резкий спад химизации и объёмы внесения минеральных удобрений сокращаются до 2,2 кг д.в./га пашни, органических удобрений – до 0,4 т/га. Снижение объемов применения средств химизации сохранилось до настоящего времени, 2011-2015 гг. насыщенность пашни минеральными удобрениями составляет 1,2 кг д.в./га, органическими – 0,02 т/га.

Некоторый рост объёмов внесения минеральных удобрений наметился в 2020-2024 гг., их средняя доза в расчёте на 1 га пашни составила 12,2 кг д.в. (табл. 2).

Таблица 2. Динамика применения минеральных и органических удобрений

Годы	Минеральные удобрения		Органические удобрения	
	тыс. т д.в.	кг д.в./га пашни	тыс. т	т/га пашни
1965-1970	1,88	0,9	81,6	0,04
1971-1975	15,5	7,5	1234,3	0,6
1976-1980	31,4	15,2	1232,4	0,6
1981-1985	48,7	22,8	2427,0	1,2
1986-1990	54,6	26,3	2468,5	1,2
1991-1995	4,6	2,2	632,0	0,4
1996-2000	1,8	1,0	139,1	0,07
2001-2005	1,8	1,0	76,0	0,04
2006-2010	1,5	0,7	74,6	0,04
2011-2015	2,4	1,2	32,3	0,02
2016-2020	8,5	5,2	-	0,4
2021-2024	20,9	12,2	-	0,7

При существующем уровне применения удобрений баланс элементов питания в зоне обслуживания станции остается отрицательным на протяжении многих лет. Начиная с периода 1991-1995 гг., когда отмечается резкий спад применения химических средств, вынос питательных веществ превышает поступление в 5 раз; в последующие пятилетия этот коэффициент возрастает до 15. Формирование

урожая осуществляется за счёт использования запасов основного питательного набора, что вызывает постепенное истощение почвенного покрова. При систематическом отвлечении урожая с полей без компенсации вслед за ним выноса минеральных элементов и энергии почва подвергается разрушению и теряет плодородие (Баздырев, Лошаков, Пулонин и др., 2000).

С учетом научно обоснованного, теоретически и практически грамотного применения средств химизации и своевременного выполнения агрохимических работ, включая внесение органических и минеральных удобрений и комплексное окультуривание полей, возможно достижение положи-

тельного баланса питательных веществ. В период 1976-1980 гг. отмечается наращивание объемов применения минеральных и органических удобрений, что приводит к улучшению баланса питательных веществ (табл. 3).

Таблица 3. Баланс питательных веществ в земледелии зоны обслуживания Алейского филиала по пятилеткам

Показатели	Годы										
	1974-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2010	2011-2015	2016-2020	2021-2024
Внесено всего: кг/га д.в., в т.ч.:	19,2	27,2	44,5	48,0	8,9	3,4	3,9	2,5	2,4	5,1	10,3
с минеральными кг/га д.в.	8,4	16,1	23,5	26,6	3,5	2,1	3,3	1,8	2,1	4,7	9,5
с органическими кг/га д.в.	10,8	11,1	21,0	21,4	5,4	1,3	0,6	0,7	0,3	0,4	0,8
Вынос питательных веществ с урожаем культур, кг/га д.в.	40,2	49,6	55,1	63,1	45,4	40,6	41,0	40,3	38,4	57,0	75,5
Баланс, кг/га д.в.	-21,0	-22,4	-10,6	-15,1	-36,5	-37,2	-37,1	-37,8	-36,0	-51,9	-65,2

Изменения объемов применения минеральных и органических удобрений по пятилеткам отражались на урожайности сельскохозяйственных культур. В годы с низкими объемами применения

средств химизации урожайность таких культур как яровая пшеница и подсолнечник были заметно ниже, чем в период подъема химизации (рис. 5).

Рисунок 5. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур за 1965-2024 гг.

В 1965-1970 гг., когда на 1 га пашни вносилось 0,9 кг д.в. минеральных и 0,04 тонны органических удобрений, урожайность яровой пшеницы состав-

ляла 10,6 ц/га, подсолнечника – 3,8 ц/га. В V пятилетке (1986-1990 гг.) внесение минеральных удобрений увеличилось до 26,6 кг.д.в. а органических до

1,2 тонны на 1 га пашни, в этот период наблюдается рост урожайности яровой пшеницы – 13,7 ц/га, подсолнечника – 7,6 ц/га. В 1996-2000 гг. внесение минеральных удобрений резко сократилось и, соответственно, уменьшилась урожайность сельскохозяйственных культур (пшеница – 8,5 ц/га, подсолнечник – 3 ц/га). С 2001 года внесение минеральных удобрений увеличилось до 9,5 кг/га д.в. Урожайность в эти годы тоже увеличилась, пшеница – до 18,0 ц/га, подсолнечник – до 12,9 ц/га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обобщая результаты многолетнего наблюдения за динамикой элементов плодородия пахотных почв зоны обслуживания Алейского филиала, следует отметить, что увеличение доли пашни с кислой реакцией почвенного раствора, в VI цикле площадь слабокислых и среднекислых почв выросла в 2 раза по сравнению с I циклом обследования и достигла 48,6 тыс. га., но после проведе-

ния агротехнических мероприятий, в VII цикле площадь слабокислых и среднекислых почв снизились до 30,2 тыс. га. Необходимо постоянное наблюдение за изменением кислотности почвы. Результаты последнего цикла агрохимического обследования показали ухудшения калийного режима почв. Выявлена динамика увеличения площадей почв со средней и низкой степенью обеспеченности калием. Появились площади с очень низкой обеспеченностью калием. Анализ гумусного состояния показал уменьшение содержания гумуса. К концу VII цикла агрохимического обследования, площадь с низким содержанием гумуса выросла почти в 2 раза 511,7 тыс. га. против 290,4 тыс. га. Средневзвешенный показатель снизился до 4,3%. Существенных изменений в содержании подвижного фосфора за этот период не произошло. Средневзвешенный показатель на протяжении всех туров агрохимического обследования был в пределах одного класса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агрохимия: учебник / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, В.И. Кобзаренко; под ред. Б.А. Ягодина. М.: Колос, 2002. 582 с.
2. Бурлакова Л.М. Плодородие алтайских чернозёмов в системе агроценоза / Под ред. Р.В. Ковалева. Новосибирск: Наука. 1984. 198 с.
3. Земледелие: Учеб. для студентов вузов по агроном. специальностям / Г.И. Баздырев, В.Г. Лошаков, А.И. Пупонин и др. М.: Колос, 2000. 549 с.
4. Лешков А.П. Агрохимическая характеристика почв и эффективность удобрений. Барнаул: Алтайское книжное издательство, 1977. 111 с.
5. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 240 с.

THE CONDITION OF SOIL FERTILITY IN THE SOUTH-WEST OF THE ALTAI KRAI

E.S. VAGANOV, V.A. LEVCHUK

Aleysk branch of FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the analysis of the state of agrochemical indicators of soil fertility of agricultural lands of the service area of the Aley branch of the Federal State Budgetary Institution "RosAgrokhim Service" of the Altai Territory was carried out. As of January 1, 2025, the area of arable land was 1929,5 thousand hectares. More than 80% of the arable land soils have very low and low humus content. 82% of the soils in the service area are characterized by high potassium content, 90% have medium and high phosphorus content, and more than 71% have a neutral pH. The soils are poor in micronutrients, with the exception of boron, which is abundant throughout the arable area. After 1990, there was a sharp decrease in the use of mineral fertilizers from 26,3 kg of active ingredients per hectare in 1986-1990 to 2,2 kg of active ingredients per hectare in 1991-1995. The use of organic fertilizers decreased from 1,2 t/ha in 1986-1990 to 0,02 t/ha in 2011-2015. The balance of nutrients in the soil of the service area has been sharply negative for almost the entire observation period.

Keywords: soil fertility, humus, phosphorus, potassium, acidity level, microelements, mineral fertilizers, organic fertilizers, and nutrient balance